

Тан Жуй
студент магистратуры
Научный руководитель: Лихачев М. О.
студент 2 курса магистратуры
Институт социально-гуманитарного
образования Московский педагогический государственный
университет
Россия, г. Москва

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ СТРАНЫ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Аннотация: В данной статье рассматривается инвестиционный климат как ключевой фактор привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику. Автор анализирует основные компоненты инвестиционного климата, включая политическую стабильность, правовую защиту инвесторов и экономическую инфраструктуру. Особое внимание уделено сравнительному анализу инвестиционной привлекательности различных стран и практике улучшения условий для инвесторов. В результате исследования выявлены эффективные стратегии по формированию благоприятного инвестиционного климата. Полученные выводы могут быть полезны для формирования государственной инвестиционной политики и повышения конкурентоспособности страны на мировом инвестиционном рынке.

Ключевые слова: инвестиционный климат, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность

Tang Rui
student 2 courses of a magistrac
Institute of social arts education
Moscow pedagogical state university
Russia, Moscow

INVESTMENT CLIMATE OF THE COUNTRY AS A FACTOR IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS

Summary: This article examines the investment climate as a key factor in attracting foreign investment into the national economy. The author analyzes the main components of the investment climate, including political stability, legal protection of investors and economic infrastructure. Particular attention is paid to a comparative analysis of the investment attractiveness of various countries and the practice of improving conditions for investors. As a result of the study, effective

strategies for creating a favorable investment climate were identified. The findings may be useful for forming state investment policy and increasing the country's competitiveness in the global investment market.

Keywords: *investment climate, foreign investment, investment attractiveness*

Юридическая система, регулирующая прямые иностранные инвестиции (FDI)¹²³, является одним из ключевых факторов инвестиционной среды. Прежде чем инвестировать в другую страну, иностранные инвесторы тщательно изучают ее законодательную базу и правовую политику в сфере FDI. Если правовая система способствует привлечению инвестиций, обеспечивает безопасность, предоставляет льготы и не содержит множества ограничений, такая страна, скорее всего, станет привлекательной для иностранных вложений.

Наоборот, если законодательство нестабильно, сложно прогнозируемо и не соответствует мировым экономическим тенденциям, инвесторы, скорее всего, предпочтут вложить капитал в другие регионы.

Как и любые другие компании, предприятия с иностранными инвестициями обязаны иметь законный статус. При этом они обладают финансовой самостоятельностью и несут полную ответственность за свою деятельность. Национальное законодательство определяет права совместных предприятий с участием иностранного капитала, включая свободу предпринимательской деятельности, выбор отрасли и формы инвестирования, право на выбор местоположения бизнеса, а также вопросы собственности.

Четкое регулирование прав собственности на активы FDI-компаний мотивирует инвесторов эффективно управлять капиталом, развивать бизнес и стремиться к увеличению прибыли. С другой стороны, такие предприятия обязаны соблюдать налоговое законодательство, выполнять юридические обязательства и соблюдать экологические нормы.

Таким образом, детально прописанный правовой механизм и продуманная государственная политика являются основой для легальной регистрации и успешного функционирования иностранных инвестиций.

Политика, непосредственно связанная с ПИИ (прямыми иностранными инвестициями), играет ключевую роль в формировании их объема и качества в стране. Регулирующие нормы в этой сфере можно разделить на две основные группы.

Правила, регулирующие создание и деятельность FDI

Каждая страна устанавливает свои принципы в отношении FDI: какие отрасли поощряются, какие ограничиваются или вовсе запрещены для иностранных инвестиций; разрешена ли полная или частичная собственность на проекты для зарубежных инвесторов; предоставляются ли льготы и насколько свободны условия ведения бизнеса.

1. Wang Qi. Влияние прямых иностранных инвестиций на структурные изменения в экономике страны-инвестора и механизм их передачи [J]. Всемирный экономический и политический форум, 2004(1):36-41.

Чем более открыта и благоприятна политика государства для иностранных инвестиций, тем большее количество FDI привлекается, что создает благоприятные условия для работы компаний. Если же законодательство вводит жесткие ограничения и бюрократические барьеры, это, наоборот, отпугивает инвесторов. В зависимости от стратегических целей государства, этапов экономического развития и отраслевых приоритетов, эти правила могут пересматриваться и адаптироваться.

Стандарты режима FDI

Один из ключевых аспектов – это условия, на которых принимающая страна предоставляет иностранным инвесторам свои ресурсы и возможности. Важно понимать, будут ли FDI-компании пользоваться равными правами с местными предпринимателями или же их положение будет менее выгодным.

Существует два главных режима: Режим наибольшего благоприятствования (MFN – Most Favored Nation)

Этот принцип – один из основополагающих в международных инвестиционных соглашениях. Он гарантирует, что иностранные инвесторы будут получать такие же или даже более выгодные условия, чем те, которые предоставлены другим странам. Проще говоря, государство обязуется не создавать дискриминационных условий для инвесторов из разных стран.

MFN-кlausу можно классифицировать по различным критериям: она может быть ограниченной (например, применяться только к определенным территориям, секторам или периодам) или неограниченной; условной (требующей соблюдения ряда критериев) или безусловной; односторонней или взаимной. В инвестиционной сфере MFN-принцип чаще всего действует на взаимной основе между странами, подписавшими соглашение.

Однако существуют и исключения из этого принципа. Например, государства могут отказаться от применения MFN по соображениям национальной безопасности, защиты здоровья населения, морали и общественного порядка. Кроме того, в рамках региональной экономической интеграции (например, в таможенных союзах) могут устанавливаться особые условия, не подпадающие под общий принцип MFN.

Национальный режим (National Treatment)

Несмотря на широкие возможности MFN-принципа, он не всегда гарантирует полное равенство условий для иностранных инвесторов. Именно поэтому MFN, как правило, дополняется принципом национального режима, который обеспечивает иностранным инвесторам те же права и условия, что и местным компаниям.

Таким образом, правовая политика FDI определяет не только количество и качество иностранных инвестиций в стране, но и их долгосрочную устойчивость. Современные государства стремятся к тому,

чтобы создать сбалансированные условия, которые одновременно привлекали бы инвестиции и защищали национальные интересы¹²⁴.

Принцип национального режима (NT, National Treatment) означает, что иностранные инвесторы должны получать равные условия с местными предпринимателями при схожих обстоятельствах. Многие государства применяют NT для устранения недобросовестной конкуренции, считая его инструментом укрепления экономики. С этой точки зрения, доступ на зарубежные рынки требует недискриминационного подхода, что особенно актуально в условиях глобализации и растущей экономической интеграции. Однако принимающие страны также заинтересованы в защите и развитии национальных отраслей, что требует определенного регулирования NT.

На сегодняшний день мировая экономика остается неравномерной, поэтому в ряде случаев требуется поддержка местных предпринимателей по сравнению с иностранными инвесторами, чтобы достичь баланса. В связи с этим NT-принцип предусматривает несколько исключений:

- Общие исключения – могут быть связаны с национальной безопасностью, общественным здоровьем, порядком и моралью.

- Специальные исключения – охватывают такие сферы, как интеллектуальная собственность, двусторонние тарифные соглашения, меры предосторожности в финансовом секторе или временные макроэкономические меры.

- Индивидуальные исключения для конкретных стран – применяются в зависимости от экономической политики и социальной ситуации.

Объем и количество исключений определяют реальное влияние NT в конкретном инвестиционном соглашении. Кроме того, NT обычно реализуется на взаимной основе между странами, что гарантирует равноправие инвесторов.

Использованные источники:

1. Wang Qi. Влияние прямых иностранных инвестиций на структурные изменения в экономике страны-инвестора и механизм их передачи [J]. Всемирный экономический и политический форум, 2004(1):36-41.
2. Zhang Zhonghua. Инвестиции [M]. Пекин: Издательство высшего образования, 2009(4):54-61.
3. Liu Lei. Теоретический анализ и эмпирическое исследование технологического состава ПИИ [D]. Университет Фудань, 2004.

¹²⁴ Liu Lei. Теоретический анализ и эмпирическое исследование технологического состава ПИИ [D]. Университет Фудань, 2004.